

La piattaforma Riviste Unimi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano University Press

Relazione annuale

2025

LA PIATTAFORMA

Storia – Composizione piattaforma OJS	4	Avocetta	27	Lebenswelt	53
Organico – Aggiornamento professionale e scambi internazionali	5	Balthazar	28	Lingue e culture dei media	54
Software OJS	6	Carte Romanze	29	L'Uomo nero	55
Attività 2025: Recupero pregresso – Incontri con le redazioni – Il nuovo servizio di impaginazione centralizzato	7	Cinema et Cie	30	Materiali di Estetica. Terza serie	56
Impaginazione centralizzata	8	Configurazioni	31	Milan Law Review	57
Impaginazione esternalizzata	9	Connessioni remote	32	Muse	58
Progetto DIAMAS	10	De Musica	33	Nóema	59
Promozione e comunicazione	11	Dike	34	Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società	60
Promozione e comunicazione : Social media	12	di/segni	35	Ponti/Ponts	61
Disseminazione	13	Dissertation Nursing	36	Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria	62
Crossref Participation Reports	14	Doctor Virtualis	37	Quaderni di Gargnano	63
Entrate e Uscite	15	Enki and Ptah	38	Quaderni di Gargnano	63
Grafico download 2025	16	ENTHYMEMA	39	Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata	64
Grafico Fascicoli pubblicati fino al 2024	17	Epidemiology, Biostatistics and Public Health	40	Rivista italiana di Paleontologia e Stratigrafia	65
Grafico Articoli pubblicati fino al 2024	18	Eventum	41	Schermi	66
		Ex chordis	42	Società e diritti	67
		Fenestella	43	Sociologia del diritto	68
		Glocalism	44	Sound Stage Screen	69
		Ground Breaking	45	Stato, Chiese e pluralismo confessionale	70
		Il Risorgimento	46	Studi di storia medioevale e di diplomatica	71
		InOpera	47	Studia austriaca	72
		Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures	48	StudiaTheodisca	73
		Italian Review of Legal History	49	The reasoner	74
		Italiano LinguaDue	50	Tintas	75
		Itinera	51		
		LANX	52		

Le riviste

Premessa metodologica	19				
ACME	20				
Altre Modernità	21				
An-Icon	22				
AOQU	23				
Aristonothos.	24				
Artology	25				
Atti del sodalizio glottologico milanese	26				

Riviste cessate

Annals of Microbiology	76
Bisanzio e l'Occidente	77
Bollettino di zoologia agraria e bachicoltura	78
Concorso. Arti e lettere	79
Consonanze	80
CRIANDO	81
Food In	82
International Journal of Health, Animal Science and Food Safety	83
Gilgameš	84
InKoj. Interlingvistikaj Kajeroj	85
Italian Journal of Public Health	86
Lessico del Comico	87
Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria	88
Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior	89
RT. A Journal on Research Policy and Evaluation	90
Translation	91

STORIA

La piattaforma Riviste Unimi nasce nel 2008 con due soli periodici. A fine 2025 ne conta 72.

Fin dalla sua nascita la piattaforma si è ispirata ai principi di **sostenibilità**, **qualità** e **apertura** che la caratterizzano anche oggi: le pubblicazioni sono infatti disponibili completamente **online**, senza impiego di carta; sono sottoposte a un processo di **peer-review** a garanzia del controllo di qualità sui contenuti; sono distribuite fin dalle origini secondo un modello oggi chiamato **diamond open access**, senza costi per chi scrive e per chi legge; la piattaforma impiega il software **open source** OJS Open Journal System, distribuito dal progetto PKP Public Knowledge Project della University of Fraser in Canada, e viene costantemente migliorato da un'ampia community di utilizzatori e sviluppatori.

Nel 2020 la sezione Riviste è stata affiancata dalla nuova sezione Libri e collane, dando così vita alla **Milano University Press**, la casa editrice diamond open access dell'Università Statale di Milano.

Crescita riviste per anno

COMPOSIZIONE PIATTAFORMA OJS

Nel 2025 hanno aderito alla piattaforma, e pubblicato almeno un fascicolo, le riviste:

- Artology
- Avocetta
- Enki and Ptah
- Muse
- Ponti/Ponts

A fine 2025 sono quindi 72 le riviste pubblicate. Di queste quelle attive sono 56.

Sono infatti ospitate sulla piattaforma, ma non più attive, 13 riviste:

- Bisanzio e l'Occidente
- Concorso
- Consonanze (ora su piattaforma libri.unimi.it in quanto collana)
- Criando
- Food-in
- Gilgames
- InKoj
- HAF International Journal of Health, Animal Science and Food Safety
- Lessico del Comico
- Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria
- Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior
- RT. A Journal on Research policy and evaluation
- Translation

mentre 3 riviste sono pubblicate in piattaforma solo per il progresso:

- Annals of Microbiology
- Bollettino di Zoologia e Bachicoltura
- Italian Journal of Public Health

Riviste per disciplina 2025

- Arti
- Filosofia
- Letteratura
- Lingue e linguaggio
- Scienze sociali e Diritto
- Storia
- Scienze
- Medicina

ORGANICO

Nel 2025 il team Riviste ha subito diversi avvicendamenti di personale: da tre persone iniziali, una è uscita a marzo ed è subentrata una risorsa poi dimessasi a giugno. A novembre sono arrivate una nuova unità e una stagista.

Solo a gennaio e febbraio erano operative tre persone pienamente formate.

L'introduzione delle attività di editing ha assorbito quasi tutte le energie delle due unità di personale operative per l'intero anno, rallentando gli altri progetti del 2025.

Due colleghi della Direzione Performance con competenze informatiche collaborano allo sviluppo della piattaforma per un 20% Full-Time Equivalent.

Oggi sono 700 gli editors che lavorano nelle redazioni, 7.200 i reviewers registrati su OJS, 20.000 gli autori, 31.000 i lettori registrati.*

* Dati da OJS: editors = somma degli user con ruolo Section Editor, Journal Manager, Journal Editor, Guest Editor, International Editor, Production Editor; Reviewers = user registrati come Reviewers in OJS; Autori = tutti gli autori collegati a pubblicazioni, non necessariamente user OJS, deduplicati tramite estrazione via API; lettori = user registrati come Reader in OJS.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SCAMBI INTERNAZIONALI

Erasmus+ Staff Mobility for Training

La Direzione ha accolto in febbraio 3 colleghe dalla Polonia impiegate presso [Lublin University of Technology – Publishing House](#) e a maggio una collega dalla casa editrice [Acta Universitatis Sapientiae](#), University of Transylvania.

AEUP 4th Conference “Sustaining the Flow: Keeping the Pages Turning in Scholarly Publishing”, 22–23 May 2025 Vienna

Una unità di personale ha partecipato alla quarta conferenza dell'Association of European University Presses, cui la Milano University Press si è associata dal 2025.

CRAFT-OA Conference, University of Göttingen, 6-8 ottobre 2025

Una unità di personale ha partecipato alla Conferenza 2025 di Craft-OA, dedicata al Diamond Open Access.

SOFTWARE OJS

Verso un'infrastruttura più solida: criticità e soluzioni

A gennaio 2025 è stato effettuato un **upgrade** alla release di OJS 3.3.0.19.

Con l'occasione sono state modificate le traduzioni in italiano per applicare il **linguaggio inclusivo** alle etichette italiane di default comuni a tutte le riviste.

A fine giugno la piattaforma ha subito un **attacco hacker** che ha comportato un'interruzione del servizio e reso necessario un ulteriore upgrade in luglio alla release 3.3.0.21 di OJS.

Il fornitore che gestiva i server ha contestualmente disattivato tutte le personalizzazioni, sia a livello di plugin non previsti dall'installazione di default, sia a livello di traduzioni.

Il forte limite all'utilizzo dell'infrastruttura ha reso necessario il passaggio anticipato al nuovo fornitore **Archimede Informatica**, inizialmente previsto per il nuovo anno. Nel mese di settembre è stata quindi effettuata la **migrazione** al nuovo fornitore con il ripristino di tutte le funzionalità precedenti all'attacco hacker.

Prestazioni

Analizzate le performance sul server e sul sito, Archimede ha proposto di inibire alcune funzionalità per migliorare la velocità di navigazione. Sono pertanto stati oscurati:

- funzione di ricerca su tutto il sito (widesearch)
- plugin Recommended articles by author

Statistiche download: perché cambiano le COUNTER

L'upgrade alla release 3.3.0.19 di OJS ha comportato una variazione nell'aggiornamento delle liste di **filtraggio dei Bot dei motori di ricerca e Intelligenza Artificiale**. Questo ha impattato sulla rilevazione delle statistiche Counter dei download, che quest'anno risultano in lieve calo rispetto all'anno precedente.

Il precedente upgrade alla release 3.3.0.13 risale a ottobre 2022: il numero di *minor release* tra le versioni installate sulla nostra piattaforma spiega la differenza nel calcolo dei download (dovuto a una variazione nella tipologia di filtro dei bot).

ATTIVITÀ 2025

RECUPERO PREGRESSO

Nel 2025 l'Ufficio ha recuperato su OJS le annate 2016-2024 di Avocetta

INCONTRI CON LE REDAZIONI

L'ufficio di supporto ha organizzato i seguenti incontri di aggiornamento con le redazioni:

- Introduzione alle **statistiche su Matomo**
- Presentazione del servizio **Dataverse**, il repository dei dati della ricerca, aperto non solo ad affiliati Unimi ma a tutti gli autori e le autrici di Milano University Press
- Riunione redazioni su **standard DOAS** e network internazionali.

IL NUOVO SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE CENTRALIZZATO

Nel 2025 è partito il servizio di editing esternalizzato, un servizio già attivo nella sezione Libri della casa editrice Milano University Press e per la prima volta esteso anche alla sezione Riviste.

In precedenza l'**impaginazione** era a cura delle singole redazioni, che potevano occuparsene in autonomia oppure ricorrere a fondi dipartimentali per affidare l'incarico a professionisti esterni. Con l'introduzione del nuovo servizio, possono ora decidere se avvalersene o continuare in autonomia.

Il servizio combina **esternalizzazione e centralizzazione**: le redazioni prendono contatto con l'ufficio di supporto per impostare la gabbia in Indesign, che può essere personalizzata per ogni rivista. Per aderire al servizio non è infatti obbligatorio abbandonare il proprio layout a favore di uno standard identitario della casa editrice.

Una volta definito il layout, le redazioni inviano gli articoli da impaginare all'ufficio di supporto, che li manda al service esterno solo dopo avere controllato la presenza di tutti i metadati obbligatori.

Questa organizzazione ha comportato un significativo incremento del carico di lavoro per l'ufficio di supporto. Il nuovo servizio, infatti, ha preso piede in una fase particolarmente complessa: lo staff risultava ridotto a causa dell'avvicendamento di personale e, nel periodo di picco delle pubblicazioni (giugno-luglio), si è verificato anche il blocco operativo dovuto all'attacco hacker che ha colpito la piattaforma.

Nonostante le difficoltà iniziali, i **vantaggi** della centralizzazione sono numerosi:

- maggiore controllo e uniformità dei **metadati**
- miglioramento **estetico** del layout
- rafforzamento del senso di **appartenenza** alla casa editrice

Spesso, infatti, le redazioni tendono a identificare come Publisher l'ente che svolge il lavoro più oneroso per loro, come l'impaginazione e il caricamento dei metadati in OJS. La triangolazione ha permesso di chiarire alle redazioni il rapporto con la casa editrice.

Criticità

Alcune criticità sono emerse nell'erogazione del servizio esternalizzato. Il *service* esterno, infatti, non sembrava pienamente attrezzato per gestire la **personalizzazione** delle diverse gabbie grafiche richieste dalle singole riviste. Dopo un primo tentativo, si è quindi deciso di riportare internamente questa attività, affidandola alle competenze di una risorsa dell'ufficio di supporto.

Per i casi più complessi (riviste di arte, con testi poetici, scadenze ravvicinate ecc.) si è scelto di gestire **internamente** anche l'intera fase di impaginazione.

Le maggiori **difficoltà** derivano dal fatto che spesso le redazioni non mandano in copyediting il **testo definitivo**, ma richiedono continui aggiustamenti. Di conseguenza, dopo l'impaginazione si rendono necessarie ulteriori modifiche, con un inevitabile aumento dei costi per l'Ateneo, poiché il contratto con il *service* prevede un incremento delle tariffe a partire dal terzo giro di bozze.

Un ulteriore rallentamento nella lavorazione è dovuto alla frequente **incompletezza dei dati** trasmessi dalle redazioni, in particolare per quanto riguarda informazioni obbligatorie come gli ORCID e gli indirizzi e-mail degli autori.

Impaginazione centralizzata

Rivista	N. Articoli		Gabbie	Fascicoli	Fascicoli	Totale	Pagine	Pagine	Pagine	
	Ledizioni	N. Articoli MUP								Ledizioni
ACME			22			1	1	579	579	
Avocetta	13		14	1	1		1	232	57	175
Carte										
Romanze	9		21		0,5	1,5	2	886	534	352
CROSS	7		14		1	2	3	367	253	114
De Musica	5				1	1	2	108	24	84
Dike	7				1		1	378		378
Dissertation										
Nursing	1			1				11		11
EBPH	28	149			2	1	3	597	357	240
Enthymema	13				1		1	250	18	232
Fenestella	2		2		1	1	2	74	45	29
inOpera	13		3		0,5	0,5	1	330	57	273
IRLH			19			1	1	431	431	
Itinera			31			1	1	456	456	
LCdM	7		6		1	1	2	279	157	122
Milan Law Review	10		1		2		2	256	24	232
NAD	31				2		2	597	13	584
Noéma			16			1	1	345	345	
PEML	12				1		1	260		260
Ponti/Ponts			62			1	1	294	294	
Totale complessivo	158	360	2	15	13	28	6730	3644	3086	

L'attività di impaginazione segue un doppio percorso:

- impaginazione curata direttamente dall'**Ufficio di Supporto**;
 - affidamento al **service esterno**, dopo una verifica dei **metadati** da parte dell'Ufficio di Supporto, che si occupa anche dell'impostazione della gabbia in Indesign.
- In questo modo l'uniformità e la qualità dei metadati sono migliorate significativamente.

Articoli per rivista e impaginatore

Totale fascicoli pubblicati per mese nel 2025

N.B. Il totale dei fascicoli pubblicati non corrisponde al numero di fascicoli lavorati nell'anno, perché 2 fascicoli sono usciti l'anno successivo

Impaginazione externalizzata

Costi

I costi del service esterno sono definiti dalla **gara** valida per il biennio 2025-26.

I prezzi variano a seconda che la pagina sia semplice o complessa (con tabelle, immagini, grafici...).

Dal terzo giro di bozze in poi è previsto un aumento dei costi. La **gabbia** in Indesign (che definisce la struttura del layout di una pagina di una rivista) dopo un primo esperimento iniziale, è ora definita dall'ufficio di supporto in accordo con le singole riviste.

Rivista	N. Articoli Ledizioni	Gabbie Ledizioni	Fascicoli Ledizioni	Pagine Ledizioni	Costo Ledizioni
Avocetta	13	1	1	175	684,00 €
Carte Romanze	9		0,5	352	1.148,00 €
CROSS	7		1	114	400,00 €
De Musica	5		1	84	295,00 €
Dike	7		1	378	1.417,00 €
Dissertation n Nursing	1	1		11	143,00 €
EBPH	28		2	240	932,00 €
Enthymema	13		1	232	654,00 €
Fenestella	2		1	29	183,00 €
inOpera	13		1	273	819,00 €
LCdM	7		1	122	549,00 €
Milan Law Review	10		2	232	792,00 €
NAD	31		2	584	1.903,00 €
PEML	12		1	260	840,00 €
Totale	158	2	15	3086	10.795,00 €

PROGETTO DIAMAS

Dal 2024 l'ufficio di supporto sta promuovendo l'applicazione dei requisiti suggeriti dallo standard DOAS «Diamond Open Access Standard» elaborato dal progetto **DIAMAS**, con lo scopo di individuare i punti deboli e i punti di forza della piattaforma, lavorando sugli aspetti da migliorare.

È stato chiesto alle riviste di rafforzare la **trasparenza** nella gestione delle proposte ricevute, tramite l'implementazione di una dichiarazione sulle modalità di **desk rejection**, sulla presenza di eventuali **finanziamenti** e **conflitti d'interessi**, sugli **organi** per quanto riguarda composizione, durata, frequenza delle convocazioni, definizione degli incarichi.

Sono state inoltre promosse azioni sulla gestione dei **dati a supporto della ricerca**, sia tramite l'implementazione di un **data statement** negli articoli che si basano su dati della ricerca, sia con una presentazione *ad hoc* per le riviste sul repository FAIR di Ateneo **Dataverse**.

Sono state inoltre promosse azioni per implementare i programmi di **diversità e inclusione** secondo i principi **EDIB Equity, Diversity, Inclusion and Belonging**: il **linguaggio inclusivo di genere** è stato adottato nelle etichette di OJS per le parti comuni della versione italiana del sito in occasione del passaggio alla release di OJS 3.3.0.19, ed è stato chiesto alle redazioni di adottarlo nelle pagine web delle rispettive riviste. Nel corso del 2026 si lavorerà su **accessibilità e multilinguismo**.

Risultato del test di autovalutazione DOAS a livello di piattaforma registrato in data 1/11/2024

Risultato del test al 7/04/2025

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

La **bacheca elettronica** davanti all'Aula Magna viene aggiornata costantemente con i contenuti della casa editrice e con una selezione di testi che variano in base a un argomento rappresentativo del mese.

L'ufficio ha tenuto quattro **presentazioni rivolte alla comunità accademica** a cui hanno partecipato 34 persone.

La piattaforma Riviste ha partecipato ai seguenti **eventi nazionali e internazionali**:

- Webinar: DIAMAS Conversation Series: Applying DOAS – insights from early adopters, 24/04/2025
- poster per DIAMAS Project Final Conference, 3/6/2025
- PUBMET2025 Conference, 11-12 September 2025, Zagreb, Croatia
- Webinar ORCiD “Ask Me Anything: University Presses” September 30 2025
- Crafting the future of Diamond Open Access, University of Gottingen, 8 October 2025
- GenOA week 2025, Sessione poster, 19/11/2025
- Webinar AIB: Dall'idea alla pubblicazione: la gestione di una University Press con strumenti open source, 29/10/2025

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

SOCIAL MEDIA

Milano University Press è presente sui social media Mastodon e LinkedIn; quest'ultimo è usato prevalentemente per pubblicizzare l'uscita di nuovi libri, e a fine 2025 conta 704 follower.

La sezione Riviste è invece promossa prevalentemente attraverso il canale Mastodon, di cui cura la programmazione anche per l'uscita dei post della sezione Libri.

Al 31/12/2025 conta 582 seguaci, 638 user seguiti, **262 post** pubblicati (458 i post totali dall'apertura nel mese aprile 2024).

POST MASTODON PER RIVISTA NEL 2025

Mastodon è un social media open source, indipendente, privo di pubblicità: presenta quindi caratteristiche vicine ai principi della casa editrice.

Il suo limite consiste nella sua diffusione, limitata a un **pubblico di nicchia**, rappresentato prevalentemente, all'interno dell'ambito accademico, da ricercatori con una spiccata propensione al mondo open source. Il numero di follower della casa editrice su Mastodon cresce però costantemente, soprattutto se paragonato ai numeri di LinkedIn.

Mastodon inoltre non traccia le visite e, per identificare il traffico generato, l'ufficio di supporto aggiunge ai link degli articoli postati una porzione di testo che permette di analizzare l'impatto delle campagne tramite **Matomo**, la piattaforma di analisi dati il cui plugin è stato attivato in OJS a partire dal 2025.

L'analisi del traffico in base ai report elaborati da Matomo (cfr. allegato) fa comprendere come gli accessi provenienti dai social media permettano un ampio margine di crescita: per il 2026 si è deciso di attivare un profilo **Instagram** per raggiungere anche un pubblico di studenti.

DISSEMINAZIONE

DOWNLOAD AL 2025

Download cumulativi per anno. Dati OJS Generatore report >statistiche Counter (R3). 2016 e 2017 raggruppati per una variazione nel calcolo delle statistiche nel 2017. Nel 2025 l'upgrade alla release 3.3.19 di OJS ha comportato una variazione nell'aggiornamento delle liste di filtraggio dei Bot dei motori di ricerca e IA.

INDICIZZAZIONI NELLE PRINCIPALI BANCHE DATI

A fine 2025 risultano indicizzate:

42 riviste nella DOAJ	22 da ANVUR in classe A	15 in WoS/ESCI
26 in Erih plus	2 da ANVUR come riviste scientifiche	1 in WoS
42 in JISC ex Sherpa/romeo		9 in Scopus

NETWORK

Nel 2025 la piattaforma è entrata in:

- **EDCH** European Diamond Capacity Hub
- **OpenAIRE** (sono ancora in corso i controlli sui dati riversati nella dashboard)

Crossref è l'agenzia di registrazione DOI di Milano University Press (e quindi di Riviste Unimi) dal 2020. Il Participation report si riferisce ai dati dal 2020 in poi.

Affiliazioni e ROR non vengono trasmessi a Crossref dalla versione 3.3 di OJS: attendiamo l'upgrade alla release 3.5

Crossref Participation Reports

Dati al 17/03/2026

ENTRATE

Per la prima volta nel 2025 è stato richiesto un contributo a una **redazione esterna** per l'adesione alla piattaforma Riviste Unimi, per un importo pari a 1.000 euro.

Il ricavato viene trattenuto per il 10% dall'Università, mentre il 90% viene reinvestito nelle attività della casa editrice o della Direzione Open Science.

Il ricavo così ottenuto, sommato ai 2.895 delle BPC (Book Processing Charge) della sezione Libri per 2 pubblicazioni di autori non Unimi, per un totale di 3.505 euro incassati dalla Direzione, vengono reimpiegati per sostenere **infrastrutture aperte**.

Nel 2025 la direzione Open Science ha così contribuito a sostenere:

USCITE

Il software OJS è open source e non ha quindi costi.

L'hosting su **server 4Science** (fino a settembre) e **Archimede Infomatica** (da ottobre) per OJS e OMP (sezione riviste + sezione libri), inclusa l'assistenza sul software, è costata circa 39.000 euro.

La sottoscrizione a **Crossref** che include membership, registrazione dei **DOI** per libri e riviste, membership e utilizzo del software di similarity check **iThenticate/Turnitin** è costata circa 1.900 \$.

Il servizio centralizzato di **impaginazione** fornito da **Ledizioni** è costato circa 10.000 euro per le 12 riviste aderenti (delle 14 elencate nel prospetto Impaginazione esternalizzata, due hanno scelto di proseguire autonomamente). A questi costi vanno aggiunti quelli eventualmente sostenuti dalle singole redazioni per il servizio di impaginazione gestito in autonomia.

DOWNLOAD 2025 (statistiche Counter R3 - OJS)

Totale download 2025: 1.843.288

TOTALE FASCICOLI PER RIVISTA FINO AL 2025

Totale fascicoli: **2.180**

TOTALE ARTICOLI PER RIVISTA FINO AL 2025

Totale: 21.583

PREMESSA METODOLOGICA ALLA COMPOSIZIONE DELLE SCHEDE DELLE RIVISTE

La rilevazione prende in esame i **56 titoli attivi**, tra riviste e collane di monografie, ospitate sulla piattaforma Riviste Unimi con fascicoli pubblicati entro il 2025. Le **riviste cessate** sono riportate in fondo alla lista con informazioni ridotte.

Per ogni rivista è stata indicata l'eventuale presenza di una **versione cartacea** relativa a numeri pregressi o correnti.

Il numero di **articoli** comprende tutte le proposte inserite in OJS indipendentemente dalla tipologia (oltre ad articoli di ricerca, vengono quindi conteggiati anche editoriali, recensioni, ecc.).

La licenza **Creative Commons** indicata è quella adottata al 31/12/2025.

Sotto la voce **banche-dati** abbiamo ricompreso le indicizzazioni delle riviste attestate a fine 2025 nelle principali banche **dati** e repertori bibliografici:

- DOAJ Directory of Open Access Journals
- JISC – ex SHERPA/RoMEO Publisher Copyright autore policies & self-archiving
- Scopus
- WOS/ESCI

nelle banche dati tematiche:

- ERIH plus
- MLA

oltre al riconoscimento da parte di ANVUR.

Il campo **download** nella tabella di ogni rivista è nel formato COUNTER compliant (R3) ottenuto estraendo la statistica «Generatore report» disponibile su OJS a livello di piattaforma.

Quest'anno è stata rilevata la presenza nei siti web di **requisiti DOAS** richiesti nell'anno passato: lista **reviewers** almeno ogni 3 anni («Non applicabile» si riferisce alle riviste con meno di 3 anni di pubblicazione), descrizione **organi**, definizione **desk rejection**.

È stato indicato il **tasso di rifiuto** tramite desk-rejection e tramite peer-review delle annate 2024-2025 per le sole riviste che hanno partecipato al sondaggio per Booksup! di settembre.

Per ogni rivista sono stati indicati gli account rilevati sui **social media** facebook, instagram, linkedin, youtube, mastodon.

È stata inoltre rilevata la presenza dei metadati negli articoli: «PDF» si riferisce all'impaginato, mentre «OJS» alla pagina descrittiva dell'articolo.

Il **grafico dei download** per ogni rivista e la **mappa geografica** sono ricavati dalla pagina di Statistiche della Milano University Press: <https://milanoup.unimi.it/ita/statistiche.html>, i cui dati sono estratti secondo le indicazioni riportate su Github in <https://github.com/joelfan/OjsStatistics>. Non sono stati rilevati i dati geografici agosto a dicembre 2025 per un problema alle configurazioni di OJS.

I download riportati nei grafici si riferiscono ai **full-text degli articoli** scaricati, mentre la mappa considera le **visite ai siti** delle singole riviste.

È stata inoltre rilevata la **provenienza geografica** degli autori degli articoli pubblicati tra 2023-2025, senza deduplicazione degli autori, per comprendere il livello di differenziazione geografica nelle authorship di ogni rivista.

Legenda

Il titolo di ogni rivista è riportato nella fascia verticale, il cui colore corrisponde alla disciplina (o allo stato «cessato») secondo questa legenda:

	Arti
	Filosofia
	Letteratura
	Lingue e linguaggio
	Scienze sociali e diritto
	Storia
	Scienze
	Medicina
	Cessata

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/acme/
ISSN	0001-494X
e-ISSN	2282-0035
Su Riviste Unimi dal	2013
Storia	Dal 2004 al 2012 online su Ledizioni.it. A stampa dal 1948. Versione cartacea disponibile tramite Ledizioni
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	12 membri, di cui 5 internazionali (42%)
N. articoli 2025	22
Tot. articoli	296
Tot. fascicoli	23
Media art. per fasc.	13
N. download 2025	32.308
Utenti registrati	507
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	No
% desk rejection	8,33%
% rifiuto dopo review	25%
Social media	
Banche dati	DOAJ, ANVUR (classe A), MLA, WoS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
DOI	No	Sì
Abstract	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì (non sempre)
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	78 n. 1-2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/
ISSN	
e-ISSN	2035-7680
Su Riviste Unimi dal	2012
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	34 membri, di cui 9 internazionali (38%)
N. articoli 2025	80
Tot. articoli	1802
Tot. fascicoli	62
Media art. per fasc.	29
N. download 2025	103.978
Utenti registrati	736
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Descr. desk rejection	Sì
% desk rejection	35%
% rifiuto dopo review	23%
Social media	Facebook, instagram
Banche dati	SCOPUS, DOAJ, ERIH plus, MLA, WOS/ESCI, LATINDEX, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
DOI	No	Sì
Abstract	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	34 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/anicon
ISSN	
e-ISSN	2785-7433
Su Riviste Unimi dal	2022
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	21 membri, di cui 14 internazionali (67%)
N. articoli 2025	0
Tot. articoli	56
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	6.850
Utenti registrati	268
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	No
% desk rejection	0%
% rifiuto dopo review	8%
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	3, n. 2 (2024)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Achilles Orlando Quixote Ulysses Rivista di epica

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu
ISSN	
e-ISSN	2724-3346
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	25 membri, di cui 8 internazionali (32%)
N. articoli 2025	14
Tot. articoli	132
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	19.406
Utenti registrati	99
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	instagram
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, ANVUR scientifica, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	No	No
Vol. esaminato	Vol. 6, n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/aristonothos/
ISSN	2037-4488
e-ISSN	2385-2895
Su Riviste Unimi dal	2010
Storia	A stampa dal 2007. Versione cartacea disponibile su Ledizioni.it a partire dal 2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	25 membri, di cui 9 internazionali (36%)
N. articoli 2025	11
Tot. articoli	233
Tot. fascicoli	22
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	26.677
Utenti registrati	212
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Desk rejection	Sì
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC, WOS/ESCI

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	21 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/artology/
ISSN	2036-461X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2025
Partnership	University of Peking
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA
Comitato scientifico	
N. articoli 2025	1
Tot. articoli	1
Tot. fascicoli	1
Media art. per fasc.	1
N. download 2025	118
Utenti registrati	23
iThenticate	No
Lista reviewers	/
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	No
Banche dati	

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	/	/
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	(non assegnato)	/
Vol. esaminato	1 (2026)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Atti del Sodalizio Glottologico Milanese

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/asgm/
ISSN	1972-9901
e-ISSN	2465-0110
Su Riviste Unimi dal	2012
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 10 internazionali (50%)
N. articoli 2025	0
Tot. articoli	142
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	12
N. download 2025	9.603
Utenti registrati	144
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, MLA, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	No	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	2023 No. 18 n.s. (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/avocetta/
ISSN	0404-4266
e-ISSN	2420-9589
Su Riviste Unimi dal	2025
Storia	Fino al 2024 pubblicata da CISO, dal 2025 su Riviste Unimi. Al 31/12/2025 recuperate su Riviste Unimi le annate dal 2016
Partnership	CISO Centro Italiano Studi Ornitologici
Periodicità	annuale, online first
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	19 membri, di cui 10 internazionali (53%)
N. articoli 2025	27
Tot. articoli	182
Tot. fascicoli	17
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	17.802
Utenti registrati	111
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	No
Banche dati	DOAJ, JISC, Scopus

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	49 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

BALTHAZAR. PER UN'ETICA DELL'INCLUSIONE

Balthazar

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/balthazar
ISSN	2724-3079
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 2 internazionale (10%)
N. articoli 2025	13
Tot. articoli	88
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	12.143
Utenti registrati	161
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	No
% desk rejection	10%
% rifiuto dopo review	26%
Social media	No
Banche dati	DOAJ

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	8 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Carte Romanze

Rivista di Filologia e Linguistica Romanze
dalle Origini al Rinascimento

diretta da Anna Cornagliotti, Alfonso D'Agostino e Matteo Milani

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/carteromanze/
ISSN	
e-ISSN	2282-7447
Su Riviste Unimi dal	2013
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	21 membri, di cui 8 internazionali (38%)
N. articoli 2025	30
Tot. articoli	466
Tot. fascicoli	43
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	47.133
Utenti registrati	560
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, WOS/ESCI, MLA, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	No
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo pubblicazione	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	13 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/
ISSN	2036-461X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2021
Storia	Versione cartacea dal 2001 al 2021 (Il Castoro 2001-2005, Carocci 2007-2013, Mimesis International 2017-2020)
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY
Comitato scientifico	58 membri, di cui 29 internazionali (50%)
N. articoli 2025	31
Tot. articoli	727
Tot. fascicoli	40
Media art. per fasc.	18
N. download 2025	57.294
Utenti registrati	413
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	25 n. 44 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/configurazioni
ISSN	2974-8070
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	21 membri, di cui 7 internazionali (33% internazionali)
N. articoli 2025	0
Tot. articoli	54
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	7.068
Utenti registrati	35
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	N. 5 (2024)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	<a href="https://riviste.unimi.it/index.php/connessio
niremote/">https://riviste.unimi.it/index.php/connessio niremote/
ISSN	2724-2722
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	26 di cui 5 internazionali (19%)
N. articoli 2025	30
Tot. articoli	177
Tot. fascicoli	10
Media art. per fasc.	18
N. download 2025	15.054
Utenti registrati	263
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	Facebook, instagram, mastodon
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica area 14 e classe A area 10

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	No	No
Date submission	No	/
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	N. 10 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Annuario in divenire a cura del Seminario Permanente di Filosofia della Musica

ISSN: 2465-0137

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/demusica
ISSN	2465-0137
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	23 membri, di cui 3 internazionali (13%)
N. articoli 2025	5
Tot. articoli	124
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	7
N. download 2025	12.600
Utenti registrati	261
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo pubblicazione	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	2024, n. 1	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

Milano University Press

DIKE

Dike

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Dike
ISSN	1128-8221
e-ISSN	2465-0242
Su Riviste Unimi dal	2011
Storia	Versione cartacea pubblicata da Ledizioni. Annate 1998-2007 disponibili su Ledonline.
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri, di cui 12 stranieri (67%)
N. articoli 2025	8
Tot. articoli	110
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	8
N. download 2025	16.182
Utenti registrati	146
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	Solo durata
Descr. desk rejection	No
% desk rejection	17%
% rifiuto dopo review	17%
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	V. 28 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

di/segni
Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
Università degli Studi di Milano
Lezioni

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/disegni
ISSN	2282-2097
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2013
Periodicità	Collana di monografie
Licenza CC	BY-SA 3.0
Comitato scientifico	20 membri, di cui 8 internazionali (40%)
N. articoli 2025	/
Tot. articoli	49
Tot. fascicoli	49
Media art. per fasc.	1
N. download 2025	3.442
Utenti registrati	127
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAB, MLA

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	/	Sì
DOI	No	No
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	Sì	No
Licenza	Sì 3.0	No
Date submission	No	No
ISSN	Solo ISBN	Sì
Vol. esaminato	n. 50 (2025)	
Editing centralizzato		

PROVENIENZA AUTORI 2023-25:
Dati non compilati

DISSERTATION NURSING

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/dissertationnursing
ISSN	2785-7263
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND
Comitato scientifico	19 membri, di cui 14 internazionali (74%)
N. articoli 2025	40
Tot. articoli	103
Tot. fascicoli	7
Media art. per fasc.	15
N. download 2025	15.003
Utenti registrati	324
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Data availability	Sì. No Dataverse unimi
Social media	facebook, instagram, linkedin, youtube
Banche dati	EBSCO, DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	4 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025

NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

DOCTOR VIRTUALIS

Rivista online di storia della filosofia medievale

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/DoctorVirtualis
ISSN	2035-7362
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2008
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	25 membri di cui 6 internazionali (24%)
N. articoli 2025	11
Tot. articoli	229
Tot. fascicoli	21
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	22.266
Utenti registrati	1.417
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	20 n. 1 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/enkiandptah
ISSN	
e-ISSN	3103-5752
Su Riviste Unimi dal	2025
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA
Comitato scientifico	17 membri, di cui 6 internazionali (35%)
N. articoli 2025	9
Tot. articoli	9
Tot. fascicoli	1
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	540
Utenti registrati	43
iThenticate	Sì
Lista reviewers	/
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	No
Banche dati	

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	1 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

ENTHYMEMA

INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERARY CRITICISM, LITERARY THEORY, AND PHILOSOPHY OF LITERATURE

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/enthymema
ISSN	2037-2426
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2009
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	47 membri, di cui 15 internazionali (32%)
N. articoli 2025	44
Tot. articoli	846
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	23
N. download 2025	82.694
Utenti registrati	1208
iThenticate	Si
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A per l'area 10, Scopus, WosESCI, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Si	Si
Abstract	Si	Si
DOI	Si	Si
ORCID autore	Si	Si
ROR affiliazione	Si	Si
Copyright autore	Si	Si
Licenza	Si	Si
Date submission	Solo pubblicazione	Si
ISSN	Si	Si
Vol. esaminato	37 (2025)	
Editing centralizzato	Si	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ebph/
ISSN	2282-0930
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Storia	Continuazione di IJPH. Annate 2013-2020. Editore precedente PREX. Progresso recuperato in piattaforma
Partner	Sismec Italian Society of Medical Statistics and Clinical Epidemiology
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	10 membri, di cui 3 internazionali (30%)
N. articoli 2025	185
Tot. articoli	644
Tot. fascicoli	41
Media art. per fasc.	16
N. download 2025	55.219
Utenti registrati	293
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Data Availability	Sì (no Dataverse)
Social media	-
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo accettazione	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	20 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/eventum
ISSN	2975-0989
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Partner	University of Cyprus
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	14 di cui 11 internazionali (73%)
N. articoli 2025	0
Tot. articoli	9
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	5
N. download 2025	998
Utenti registrati	60
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	/	/
Abstract	/	/
ORCID autore	/	/
ROR affiliazione	/	/
Copyright autore	/	/
Licenza	/	/
Date submission	/	/
ISSN	/	/
Vol. esaminato	/	/
Editing centralizzato		

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

EX CHORDIS

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/exchordis
ISSN	2975-0989
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Partner	Conservatorio di Bari N. Piccinni
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	25 di cui 5 internazionali (20%)
N. articoli 2025	15
Tot. articoli	43
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	7.056
Utenti registrati	87
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Desk rejection	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, JISC, ANVUR area 10

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì (no inglese)	Sì
Abstract	Sì (no inglese)	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	4 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Fenestella

Inside Medieval Art

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/fenestella
ISSN	2784-8663
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	Annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	22 membri, di cui 9 internazionali (41%)
N. articoli 2025	11
Tot. Articoli	37
Tot. Fascicoli	6
Media art. per fasc.	6
N. download 2025	2.557
Utenti registrati	179
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Classe A, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	6 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/glocalism
ISSN	2283-7949
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Fondata nel 2013
Sponsor	Globus et locus
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	16 membri, di cui 11 internazionali (69%)
N. articoli 2025	17
Tot. articoli	320
Tot. fascicoli	34
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	46.046
Utenti registrati	303
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
% desk rejection	78%
% rifiuto dopo review	11%
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, ANVUR, ERIH+, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/groundbreaking
ISSN	2531-7296
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	-
Comitato scientifico	1 membro italiano
N. articoli 2025	55
Tot. Articoli	235
Tot. fascicoli	10
Media art. per fasc.	24
N. download 2025	16.668
Utenti registrati	58
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	No	No
DOI	No	No
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	No	No
Date submission	No	No
ISSN	No	No
Vol. esaminato	10 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

IL RISORGIMENTO

RIVISTA DI STORIA
MODERNA E CONTEMPORANEA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/risorgimento
ISSN	0035-5607
e-ISSN	2465-0765
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Fondata nel 1949; dal 2015 al 2023 pubblicata da Franco Angeli, da Riviste Unimi a partire dal 2024, Ledizioni per versione cartacea
Partner	Comune di Milano - Comitato di Milano dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	27 membri, di cui 3 internazionali (11%)
N. articoli 2025	28
Tot. articoli	61
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	15
N. download 2025	6.652
Utenti registrati	21
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	ANVUR classe A aree 11/A2 e 11/A3, scientifica aree 11 e 14

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì (non sempre)	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025

NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inopera/
ISSN	3034-8978
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2023
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	22 membri, di cui 7 internazionali (32%)
N. articoli 2025	26
Tot. articoli	71
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	14
N. download 2025	10.104
Utenti registrati	31
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	facebook
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	5 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

inOpera

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/interfaces/
ISSN	2421-5503
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2015
Partner	Centre for medieval literature, funded by the Danish National Research Foundation, University of Fribourg, University of York, University of Southern Denmark
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	17 membri, di cui 17 internazionali (100%)
N. articoli 2025	5
Tot. articoli	122
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	21.028
Utenti registrati	418
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, IMB, MLA, ANVUR rivista di classe A, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	14 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

ITALIAN REVIEW
OF LEGAL HISTORY

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/
ISSN	2464-8914
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2019
Storia	Fondata nel 2015
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	28 membri di cui 14 internazionali (50%)
N. articoli 2025	18
Tot. articoli	213
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	18
N. download 2025	31.514
Utenti registrati	91
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR classe A, Scopus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo pubblicazione	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	11 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025
NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/
ISSN	2037-3597
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2009
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	37 membri, di cui 12 internazionali (32%)
N. articoli 2025	212
Tot. articoli	1710
Tot. fascicoli	35
Media art. per fasc.	50
N. download 2025	237.727
Utenti registrati	1500
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	Sì
Abstract	No	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	\
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	17 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

ITINERA

Rivista di filosofia e teoria delle arti

Itinera

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/itinera
ISSN	2039-9251
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	27 di cui 11 internazionali (41%)
N. articoli 2025	51
Tot. articoli	571
Tot. fascicoli	30
Media art. per fasc.	19
N. download 2025	51.128
Utenti registrati	274
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR classe A, Scopus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo pubblicazione	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	29 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lanx
ISSN	2035-4797
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2008
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	9 membri italiani unimi
N. articoli 2025	9
Tot. articoli	281
Tot. fascicoli	33
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	21.909
Utenti registrati	192
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, WOS/ESCI, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	33 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/Lebenswelt
ISSN	2240-9599
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	17 membri di cui 5 internazionali (29%)
N. articoli 2025	9
Tot. articoli	267
Tot. fascicoli	26
Media art. per fasc.	10
N. download 2025	24.468
Utenti registrati	239
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, Scopus, WOS/ESCI, JISC, ERIH Plus, Philosopher's Index, ANVUR classe A per i settori 11/C1, 11/C2, 11/C4, 11/C5

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	No	Sì
DOI	No	No
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	No	Sì
Date submission	No	/
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	26 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

LINGUE E CULTURE DEI MEDIA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM
ISSN	2532-1803
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	29 membri, di cui 2 internazionali (7%)
N. articoli 2025	6
Tot. articoli	128
Tot. fascicoli	15
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	21.462
Utenti registrati	167
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH plus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Solo pubblicazione	/
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	19 n. 1 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/uomonero/
ISSN	2974-6620
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022
Storia	Edizione cartacea dal 2003. Editore precedente: Mimesis
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	9 membri, di cui 3 internazionali (30%)
N. articoli 2025	22
Tot. articoli	45
Tot. fascicoli	3
Media art. per fasc.	15
N. download 2025	2.705
Utenti registrati	119
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	Sì
Abstract	No	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	No	/
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	22 n. 22-24 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025
NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/MdE
ISSN	2283-558X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2014
Storia	Edizione cartacea dal 1999
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	44 membri italiani
N. articoli 2025	38
Tot. articoli	664
Tot. fascicoli	22
Media art. per fasc.	30
N. download 2025	50.920
Utenti registrati	177
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	instagram
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	Sì	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	v. 12 n. 2 (2026): errato, dovrebbe 2025	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Milan Law Review

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/milanlawreview
ISSN	2724-3273
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2020
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	56 membri, di cui 22 internazionali (39%)
N. articoli 2025	11
Tot. articoli	76
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	6
N. download 2025	11.587
Utenti registrati	84
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR Rivista Scientifica Area 12, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	v. 6 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

muse

Muse

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/muse
ISSN	
e-ISSN	3103-3733
Su Riviste Unimi dal	2025
Partnership	AFAM
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	43 membri, di cui 7 internazionali (16%)
N. articoli 2025	16
Tot. articoli	16
Tot. fascicoli	1
Media art. per fasc.	16
N. download 2025	1.536
Utenti registrati	38
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Non applicabile
Descrizione Organi	Sì
Desk rejection	Sì
Social media	
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	Sì	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	No
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	n. 1 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/noema
ISSN	2239-5474
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2010
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	25 membri, di cui 8 internazionali (32%)
N. articoli 2025	16
Tot. articoli	294
Tot. fascicoli	20
Media art. per fasc.	18
N. download 2025	41.946
Utenti registrati	1.152
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Si	Si
Abstract	Si	Si
DOI	Si	Si
ORCID autore	Si	Si
ROR affiliazione	Si	Si
Copyright autore	Si	Si
Licenza	Si	Si
Date submission	Si	Si
ISSN	Si	Si
Vol. esaminato	n. 16 (2025)	
Editing centralizzato	Si	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/NAD/
ISSN	2612-6672
e-ISSN	manca
Su Riviste Unimi dal	2019
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-NC-ND 4.0
Comitato scientifico	51 membri, di cui 19 internazionali (37%)
N. articoli 2025	38
Tot. articoli	213
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	15
N. download 2025	34.789
Utenti registrati	167
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	facebook, linkedin
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR fascia A, JISC, JustisOne

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	v. 7 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

PONTI/PONTS

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ponts
ISSN	1827-9767
e-ISSN	2281-7964
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Editori precedenti: 2001-2008 Cisalpino; 2009-2013 Led Edizioni; 2014-2023 Mimesis
Periodicità	Annuale
Licenza CC	CC BY-SA
Comitato scientifico	20 membri, di cui 8 internazionali (40%)
N. articoli 2025	38
Tot. articoli	100
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	50
N. download 2025	6.461
Utenti registrati	49
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	Sì
% desk rejection	3%
% rifiuto dopo review	67%
Social media	
Banche dati	MLA, ANVUR (classe A), JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	n. 25 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/PEML/
ISSN	2499-6637
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	27 di cui 5 internazionali (19%)
N. articoli 2025	17
Tot. articoli	214
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	18
N. download 2025	16.627
Utenti registrati	112
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	Sì
% desk rejection	15%
% rifiuto dopo review	2%
Social media	-
Banche dati	DOAJ, EBSCO, ITALINEMO, ERIH Plus, JISC, ANVUR classe A

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	n. 10 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025
NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/quadernidigargnano/
ISSN	2612-0399
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	Biennale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	7 membri, di cui 2 internazionale (35%)
N. articoli 2025	0
Tot. articoli	128
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	21
N. download 2025	13.620
Utenti registrati	104
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	
Banche dati	

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	Sì
Abstract	No	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	No (ISBN)	Sì
Vol. esaminato	5 (2022)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

RIVISTA DI STUDI E RICERCHE SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/cross/
ISSN	2421-5635
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2015
Periodicità	trimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	46 membri, di cui 9 internazionali (20%)
N. articoli 2025	14
Tot. articoli	270
Tot. fascicoli	39
Media art. per fasc.	7
N. download 2025	61.437
Utenti registrati	286
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, ANVUR scientifica

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	v. 11 n. 2 (2025)	
Editing centralizzato	Sì	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Rilevazione al: 19/02/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/
ISSN	0035-6883
e-ISSN	2039-4942
Su Riviste Unimi dal	2016
Storia	a stampa dal 1895. Progresso digitalizzato dal 1981 (vol. 87), versione cartacea disponibile dal 2016 tramite Ledizioni
Periodicità	quadrimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri di cui 6 internazionali (35%)
N. articoli 2025	30
Tot. articoli	1208
Tot. fascicoli	145
Media art. per fasc.	8
N. download 2025	110.582
Utenti registrati	3.961
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, WoS, AGI American Geosciences Institute, GeoRef, Geological Abstract, SciSearch, SCOPUS, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	Vol. 131 no. 3 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/schermi/
ISSN	2532-2486
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Periodicità	annuale; semestrale fino al 2022
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	21 membri di cui 6 internazionali (28%)
N. articoli 2025	11
Tot. articoli	139
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	10
N. download 2025	13.794
Utenti registrati	207
iThenticate	Sì
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, MLA, ANVUR classe A, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	V. 8 N. 14 (2024)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Società e diritti

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SED
ISSN	2531-6710
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2016
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri, di cui 3 internazionali (16%)
N. articoli 2025	23
Tot. articoli	166
Tot. fascicoli	20
Media art. per fasc.	8
N. download 2025	19.201
Utenti registrati	123
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	
Banche dati	DOAJ, ERIH Plus, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	No
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	No	Sì
Vol. esaminato	V. 10 N. 20 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sociologiadeldiritto
ISSN	0390-0851
e-ISSN	1972-5760
Su Riviste Unimi dal	2023
Storia	Versione cartacea: dal 1974 semestrale per Giuffrè, dal 1980 quadrimestrale per Franco Angeli. Dal 2023 versione cartacea disponibile su Ledizioni
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	88 membri, di cui 11 internazionali (12%)
N. articoli 2025	34
Tot. articoli	72
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	12
N. download 2025	19.950
Utenti registrati	43
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Descr. desk rejection	Sì
% desk rejection	10%
% rifiuto dopo review	20%
Social media	
Banche dati	DOAJ, ANVUR scientifica area 14, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	V. 2 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/sss
ISSN	2784-8949
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2021
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	18 membri, di cui 11 internazionali (61%)
N. articoli 2025	13
Tot. articoli	60
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	7
N. download 2025	10.556
Utenti registrati	175
iThenticate	No
Lista reviewers	
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	Facebook, instagram
Banche dati	DOAJ, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	Sì	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	V. 4 N. 2 (2024)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese
ISSN	1971-8543
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	mensile
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	13 membri, di cui 3 internazionali (23%)
N. articoli 2025	50
Tot. articoli	1.640
Tot. fascicoli	576
Media art. per fasc.	3
N. download 2025	109.671
Utenti registrati	137
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	Sì
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	N. 13, 22 dicembre 2025	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA - NUOVA SERIE

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD
ISSN	2611-318X
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2017
Storia	
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	40 membri di cui 14 internazionali (35%)
N. articoli 2025	32
Tot. articoli	384
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	11
N. download 2025	38.182
Utenti registrati	196
iThenticate	Sì
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	Sì
Descr. desk rejection	Sì
% desk rejection	11%
% rifiuto dopo review	5%
Social media	
Banche dati	DOAJ , Erih Plus , JournalTOCs , Regesta Imperii , MIRABILE , ANVUR classe A, JISC

Rilevazione al: 19/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	Sì	Sì
Copyright autore	No	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	2025: Nuova Serie, IX	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaAustriaca
ISSN	1593-2508
e-ISSN	2385-2925
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	12 membri di cui 8 internazionali (66%)
N. articoli 2024	5
Tot. articoli	190
Tot. fascicoli	36
Media art. per fasc.	5
N. download 2025	18.010
Utenti registrati	423
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ , ERIH Plus , Scopus , WoS/ESCI , JISC , MLA

Rilevazione al: 20/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	Sì	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	Vol. 33 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO | Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/StudiaTheodisca/
ISSN	1593-2478
e-ISSN	2385-2917
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	12 membri, di cui 9 internazionali (75%)
N. articoli 2025	19
Tot. articoli	262
Tot. fascicoli	39
Media art. per fasc.	7
N. download 2025	34.554
Utenti registrati	539
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ , ERIH Plus , Scopus , WoS/ESCI , JISC , MLA

Rilevazione al: 20/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	No
Abstract	Sì	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	No	No
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	No	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	2025: Studia theodisca – Hölderliniana IV (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO | Direzione Performance, assicurazione qualità, valutazione e politiche di Open Science

THE REASONER

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/thereasoner
ISSN	1757-0522
e-ISSN	No
Su Riviste Unimi dal	2024
Storia	Dal 2007 al 2024 pubblicata dalla University of Kent
Periodicità	Bimestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Comitato scientifico	39 membri, di cui 31 internazionali (79%)
N. articoli 2025	30
Tot. articoli	1.732
Tot. fascicoli	185
Media art. per fasc.	9
N. download 2025	3.097
Utenti registrati	73
iThenticate	No
Lista reviewers	No
Descrizione Organi	No
Desk rejection	Sì
Social media	-
Banche dati	JISC

Rilevazione al: 20/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	Sì	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	Sì	Sì
ORCID autore	Sì	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	Sì
Licenza	Sì	Sì
Date submission	Sì	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	Vol. 19 No. 3 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Tintas
 Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane

Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
 Università degli Studi di Milano

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/tintas
ISSN	2240-5437
e-ISSN	No
Su Riviste Unimi dal	2011
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	23 membri di cui 10 internazionali (43%)
N. articoli 2025	35
Tot. Articoli	456
Tot. Fascicoli	18
Media art. per fasc.	25
N. download 2025	32.912
Utenti registrati	79
iThenticate	No
Lista reviewers	Sì
Descrizione Organi	No
Desk rejection	No
Social media	-
Banche dati	DOAJ, MLA, JISC, WOS/ESCI

Rilevazione al: 20/02/2026

Metadato	PDF	OJS
Keyword	No	Sì
Abstract	Sì	Sì
DOI	No	Sì
ORCID autore	No	Sì
ROR affiliazione	No	No
Copyright autore	No	No
Licenza	Sì	Sì
Date submission	No	Sì
ISSN	Sì	Sì
Vol. esaminato	N. 14 (2025)	
Editing centralizzato	No	

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Annals of Microbiology

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/annalsofmicrobiology
Su Riviste Unimi dal	2021
Storia	digitalizzazione delle annate 1940-1950. Versione corrente pubblicata da Springer
Licenza CC	BY 4.0
Tot. articoli	81
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	5
N. download 2025	2.597

Rilevazione al: 31/03/2026

BISANZIO E L'OCCIDENTE

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/BEO
ISSN	2611-9870
Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata nel 2021
Periodicità	annuale
Tot. articoli	12
Tot. fascicoli	3
Media art. per fasc.	4
N. download 2025	1214

Rilevazione al: 31/03/2026

Bollettino di zoologia agraria e bachicoltura

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/bzab
Su Riviste Unimi dal	2023. Solo pregresso 1929-2009
Storia	Digitalizzazione dei primi numeri dal 1929 al 2009 del Bollettino di Zoologia, ora Journal of Entomological and Acarological Research (JEAR) edito da PAGEpress
Licenza CC	BY-SA 4.0
N. articoli 2024	813
Tot. articoli	1214
Tot. fascicoli	110
Media art. per fasc.	10
N. download 2025	12.597

Rilevazione al: 31/03/2026

concorso

arti e lettere

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/concorso/
ISSN	2421-5376
Su Riviste Unimi dal	2015. Pubblicazione cessata nel 2020
Storia	Versione cartacea dal 2007
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC 4.0
Tot. articoli	59
Tot. fascicoli	12
Media art. per fasc.	5
N. download 2025	3.932

Rilevazione al: 31/03/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/consonanze/
e-ISSN	2611-8785
Su Riviste Unimi dal	2018. Cessata nel 2021
Storia	Dal 2023 su piattaforma libri.unimi.it
Periodicità	Collana di monografie
Tot. articoli	220
Tot. fascicoli	19
Media art. per fasc.	12
N. download 2025	14.598

Rilevazione al: 31/03/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/CRIANDO/
ISSN	2611-6537
Su Riviste Unimi dal	2018. Pubblicazione cessata nel 2019
Storia	Dal 2024 su piattaforma libri.unimi.it come collana
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY 4.0
Tot. articoli	94
Tot. fascicoli	5
Media art. per fasc.	19
N. download 2025	4.901

Rilevazione al: 31/03/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/food-in/
ISSN	2039-1544
Periodicità	collana di monografie
Licenza CC	BY 4.0
Comitato scientifico	1 membro italiano
Tot. articoli	6
Tot. fascicoli	4
Media art. per fasc.	1
N. download 2025	1.150

Rilevazione al: 31/03/2026

Food-in

Health
Animal Science
Food Safety

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/haf/
ISSN	2283-3927
Su Riviste Unimi dal	2014. Pubblicazione cessata nel 2019
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA
Tot. articoli	209
Tot. fascicoli	14
Media art. per fasc.	15
N. download 2025	10.687

Rilevazione al: 31/03/2026

Gilgameš

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/gilgames/
ISSN	2531-9515
Su Riviste Unimi dal	2016. Chiusa nel 2018
Periodicità	annuale
Licenza CC	BY-NC 4.0
Comitato scientifico	10 membri italiani
Tot. articoli	28
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	14
N. download 2025	5.522

Rilevazione al: 31/03/2026

InKoj. Philosophy & Artificial Languages, New series

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/inkoj/
ISSN	2037-4550
Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata nel 2012
Periodicità	Semestrale
Tot. articoli	57
Tot. fascicoli	6
Media art. per fasc.	10
N. download 2025	3.524

Rilevazione al: 31/03/2026

ITALIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

ARCHIVES 2003-2012

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/ijphjournal
ISSN	1723-7815
Su Riviste Unimi dal	2024 solo per il progresso :2003-2012
Storia	Editore precedente Prex. Continua con EBPH Epidemiology, Biostatistics and Public Health
Periodicità	Semestrale
Licenza CC	BY-SA
Tot. articoli	469
Tot. fascicoli	37
Media art. per fasc.	13
N. download 2025	27.962

Rilevazione al: 31/03/2026

Lessico del Comico

Le parole della commedia greca tra ricezione
antica e riprese contemporanee

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/lessicodelcomico
ISSN	2532-6805
Su Riviste Unimi dal	2016. Pubblicazione cessata nel 2020
Tot. articoli	14
Tot. fascicoli	2
Media art. per fasc.	7
N. download 2025	1.140

Rilevazione al: 31/03/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/RDLV/
ISSN	0300-3485
Su Riviste Unimi dal	2011. Chiusa nel 2022
Periodicità	trimestrale
Tot. articoli	50
Tot. fascicoli	23
Media art. per fasc.	2
N. download 2025	7.626

Rilevazione al: 31/03/2026

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/rifanalitica
ISSN	2037-4445
Su Riviste Unimi dal	2010. Pubblicazione cessata nel 2018
Periodicità	semestrale
Comitato scientifico	233 membri, di cui 40 internazionali (17%)
Tot. articoli	211
Tot. fascicoli	18
Media art. per fasc.	13
N. download 2025	11.109

Rilevazione al: 31/03/2026

RT. A Journal on Research Policy and Evaluation

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/roars/
ISSN	2282-5398
Su Riviste Unimi dal	2013. Pubblicazione cessata nel 2018
Licenza CC	BY 4.0
Tot. articoli	27
Tot. fascicoli	7
Media art. per fasc.	4
N. download 2025	1.593

Rilevazione al: 31/03/2026

t translation. a transdisciplinary journal

Questa rivista internazionale, fondata nel 2012, è peer-review dedicata alla riflessione e ricerca sulla traduzione. I primi nun

Indirizzo web	https://riviste.unimi.it/index.php/translation/
ISSN	2240-0451
e-ISSN	
Su Riviste Unimi dal	2022, solo pregresso 2011-2018
Periodicità	semestrale
Licenza CC	BY-SA 4.0
Tot. articoli	82
Tot. fascicoli	8
Media art. per fasc.	10
N. download 2025	5.448
Utenti registrati	34

Rilevazione al: 31/03/2026

translation

PROVENIENZA AUTORI 2023-2025 su tutta la piattaforma

NAZIONALITÀ

AFFILIAZIONE UNIMI/NON UNIMI

Totale autori 2023-25: 9.892

Milano University Press

Riviste Unimi

Università degli Studi di Milano

Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open science

@ riviste@unimi.it

 <https://riviste.unimi.it>

 <https://milanoup.unimi.it>

 [Milano University Press](#)

DOI:
Pubblicato il:

 [Milano University Press](#)
<https://mastodon.uno/@milanoup>

 [Milano University Press](#)
<https://www.linkedin.com/company/86025963/>

 [Milano University Press](#)
<https://www.instagram.com/milanouniversitypress/>

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

*Direzione Performance, Assicurazione Qualità,
Valutazione e Politiche di Open Science*

Milano University Press